

**БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ЯГОД, СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ
ОБРАБОТКИ И ХРАНЕНИЯ****Бурак Л. Ч.**<https://orcid.org/0000-0002-6613-439X>*доктор философии в области пищевых наук (PhD), к.т. н.,
директор ООО «БЕЛПРОСАКВА», Республика Беларусь, г. Минск.***Егорова З. Е.**<https://orcid.org/0000-0001-8015-527X>*Белорусский государственный технологический университет, доцент,
факультет технологии органических веществ, к.т.н. Минск, Беларусь***BIOLOGICALLY ACTIVE COMPOUNDS OF BERRIES, MODERN METHODS OF PROCESSING
AND STORAGE****Burak L.**<https://orcid.org/0000-0002-6613-439X>*Doctor of Philosophy in Food Sciences (PhD), c. t. s.,
director of BELROSAKVA LLC, Republic of Belarus, Minsk***Yegorova Z.**<https://orcid.org/0000-0001-8015-527X>*Belarusian State Technological University, Associate Professor, Faculty of Technology of Organic Substances, Ph.D. in Engineering Minsk, Belarus***Аннотация**

Ягоды являются важным источником фенольных соединений и других биоактивных веществ, которые обеспечивают значительные преимущества для здоровья, включая антиоксидантные, противовоспалительные и противоопухолевые свойства. В настоящее время потребление ягод растёт благодаря их высокой питательной ценности и многообразию форм, в которых они доступны, таких как свежие ягоды, соки, джемы и сушеные продукты. Вместе с тем высокая влажность делает ягоды особенно хрупкими и скоропортящимися, что вызывает интерес научного сообщества к разработке методов их сохранения и продления срока хранения. Цель статьи - обзор наиболее распространенных биологически активных соединений в различных ягодах и их потенциальной пользы для здоровья, а также способов и методов их сохранения. с акцентом на технологию ионизирующего излучения для продления срока годности ягод и повышения их биологической активности для потенциального обогащения функциональных пищевых продуктов. В качестве материалов и методов исследования послужили 54 научные публикации. В обзор включены статьи, опубликованные на английском и русском языке за 2018–2025 годы. Поиск научной литературы по данной теме проводили по ключевым словам в библиографических базах Scopus, Web of science, PubMed и Google Scholar. В ходе анализа научных публикаций установлено, что применение таких технологий, как сушка, модифицированные атмосферы и активная упаковка, может значительно увеличить срок хранения ягод, сохраняя при этом высокий уровень биологически активных компонентов. Особое внимание уделяется использованию технологий ионизирующего излучения. Эти технологии позволяют улучшать извлечение биоактивных соединений из агропромышленных отходов и продлевать срок хранения, что делает ягодные продукты более функциональными и эффективными для использования в пищевой промышленности. Такая обработка может способствовать улучшению устойчивости и сохранности ягод, повышая их пригодность для обогащения функциональных пищевых продуктов, как ценного источника нутриентов и антиоксидантных веществ в пищевой промышленности. Таким образом, разработка способов сохранения ягод и их использование в создании и производстве функциональных продуктов представляет собой значительный интерес для научного сообщества, а также различных областей промышленного производства и требует дальнейших исследований.

Abstract

Berries are an important source of phenolic compounds and other bioactive substances that provide significant health benefits including antioxidant, anti-inflammatory and anticancer properties. Currently, berry consumption is increasing due to their high nutritional value and the variety of forms in which they are available, such as fresh berries, juices, jams and dried products. However, high humidity makes berries particularly fragile and perishable, which has generated interest in the scientific community to develop methods for their preservation and shelf life extension. The aim of the article is to review the most common bioactive compounds in various berries and their potential health benefits, as well as methods and techniques for their preservation, with an emphasis on ionizing radiation technology to extend the shelf life of berries and enhance their biological activity for the potential fortification of functional foods. A total of 54 scientific publications served as the materials and methods of the study. The review includes articles published in English and Russian in 2018–2025. The search for scientific literature on this topic was carried out using keywords in the bibliographic databases Scopus, Web of science, PubMed and Google Scholar. During the analysis of scientific publications, it was found that the use of such technologies as

drying, modified atmospheres and active packaging can significantly increase the shelf life of berries, while maintaining a high level of biologically active components. Particular attention is paid to the use of ionizing radiation technologies. These technologies allow improving the extraction of bioactive compounds from agro-industrial waste and extending the shelf life, which makes berry products more functional and effective for use in the food industry. Such processing can help improve the stability and preservation of berries, increasing their suitability for enriching functional foods as a valuable source of nutrients and antioxidants in the food industry. Thus, the development of methods for preserving berries and their use in the creation and production of functional products is of considerable interest to the scientific community, as well as various areas of industrial production and requires further research.

Ключевые слова: ягоды, способ хранения, биологически активные соединения, консервирование, сушка, активная упаковка

Keywords: berries, storage method, biologically active compounds, canning, drying, active packaging

Введение

Увеличение потребления фруктов и овощей играет важную роль в рационе питания, так как они богаты питательными веществами и фитохимическими элементами, которые способствуют профилактике ряда серьезных заболеваний, включая сердечно-сосудистые заболевания и рак [1,2]. Ягоды выделяются среди этих продуктов благодаря своему высокому содержанию биологически активных соединений, таких как фенольные вещества и антоцианы, которые обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами [3-5]. Именно эти свойства ставят их в фокус многих научных исследований, посвященных анализу их влияния на здоровье человека [4,5]. С ростом осведомленности о прямой взаимосвязи между питанием и здоровьем, потребители все больше интересуются продуктами, которые могут замедлять процессы старения и снижать риски развития различных заболеваний [6,7]. В результате пищевая промышленность активно ищет пути для сохранения питательных свойств ягод, их безопасности и стабильности хранения [4,5]. Это включает как традиционные методы консервирования, такие как охлаждение, термическая обработка и сушка, так и инновационные технологии обработки, включая ионизирующее излучение [4,6,8]. Ягоды имеют короткий срок хранения и высокую восприимчивость к микробиологическому разложению, что делает разработку эффективных методов их сохранения особенно важной [1,2,9]. Современные технологии позволяют не только продлить срок годности продуктов, но и улучшить извлечение и сохранение биоактивных соединений [8,9]. Применение таких подходов, как ионизирующее излучение, демонстрирует потенциал для улучшения сохранности и усиления биоактивных свойств ягод, что важно для производства функциональных пищевых продуктов [6]. Таким образом, цель данного обзора рассмотреть ключевые фенольные соединения, содержащиеся в ягодах, и их пользу для здоровья, а также исследовать эффективность различных технологий консервирования, с акцентом на перспективы применения ионизирующего излучения для сохранения качества и биоактивности ягод.

Материалы и методы исследования

Материалом для данного обзора послужили 54 научные публикации. Поиск научной литературы на английском и русском языках по теме исследо-

вания проводили по ключевым словам в библиографических базах «Scopus» и «Web of Science». Для отбора научных статей на русском языке провели поиск, по ключевым словам, в «Google Scholar» и «Научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU». В качестве временных рамок для обзора научных публикаций принят период 2018–2025 гг. При выполнении работы использованы научные методы - поиск и скрининг научной литературы, извлечение данных, их анализ, систематизация и обобщения.

Результаты исследования и их обсуждение

1. Биологически активные соединения в ягодах и их польза для здоровья

Ягодами, которые считаются наиболее потребляемыми, являются красная малина (*Rubus idaeus*), садовая земляника (*Fragaria × ananassa Duch*), ежевика (*Rubus spp.*), черника (*Vaccinium corymbosum*), черная смородина (*Ribes nigrum*), красная смородина (*Ribes rubrum*), черноплодная рябина (*Aronia melanocarpa*), клюква (*Vaccinium macrocarpon*), виноградная лоза (*Vitis vinifera L.* и другие виды *Vitis*), черника (*Vaccinium myrtillus L.*), оленья ягода (*Vaccinium stamineum L.*), брусника (*Vaccinium vitis-idaea L.*), маракуйя (*Passiflora edulis*) и томаты (*Lycopersicon esculentum Mill.*) с ботанической точки зрения [10]. Ягоды являются важными источниками биологически активных соединений, обычно потребляемых в рационе человека в свежем и/или переработанных продуктах [11]. Польза ягод для здоровья обусловлена высоким содержанием фенольных соединений, витаминов, минералов и пищевых волокон [9].

1.1. Основные фенольные соединения ягод

Содержание фенольных веществ в ягодах варьируется в зависимости от типа плода, его генотипа и взаимодействия с окружающей средой [12]. Фенольные соединения являются основной группой фитохимических веществ в плодах ягод, включая флавоноиды (антоцианы, флавонолы, флаванолы, флавоны, флаваноны и изофлавоноиды), стильбены, дубильные вещества (проантоцианидины, эллагитанины и галлотанины), лигнаны и фенольные кислоты. Основные фенольные соединения, присутствующие в ягодах, сведены на рис. 2. См. На содержание фенольных соединений в плодах ягод влияет множество факторов, таких как сорт, агрономическое управление, климатические факторы, стадия созревания, время уборки, условия хранения и послеуборочная обработка [11]. Исследования

показали, что ягодные плоды, растущие в холодном климате без удобрений и пестицидов, характеризуются более высоким содержанием полифенолов, чем произрастающие в более мягком климате [9,12]. Место произрастания, включая такие характеристики, как широта, долгота и высота над уровнем моря, а также вегетационный период и дата сбора урожая на участке, были определены факторами, влияющими на фитохимический профиль ягодных плодов, но среди опубликованных исследований нет конкретной тенденции, и представляется, что влияние на место выращивания может быть покрыто погодными условиями. Температура, качество света, интенсивность и качество, такие как УФ-фракции, являются элементами, которые также влияют на накопление фенольных соединений [8]. Помимо защитных функций, фенольные соединения (в частности, антоцианы) отвечают за осеменение цветков, плодов и листьев [10]. Одним из подклассов фенольных фитохимических веществ являются антоцианы. Среди всех фруктов ягоды являются одним из самых богатых источников антоцианов [11]. Антоцианы находятся в форме ацилированных антоцианов и антоцианидиновых гликозидов, в то время как антоцианидины классифицируются как 3-гидроксиантоцианидины, 3-дезоксидантоцианидины и О-метилированные антоцианидины. Цианидин, дельфинидин, пеларгонидин, пеоинидин, петунидин и мальвидин являются антоцианидинами, которые наиболее часто встречаются в природе [12]. Основным антоцианином, содержащимся в большинстве фруктов, является цианидин-3-глюкозид. Мальвидиновые гликозидные производные содержатся в красном винограде и продуктах его переработки; а содержание цианидина было установлено в некоторых разновидностях ягодных плодов: черноплодной рябины, бузины, а также черники и ежевики [13]. Многие фрукты, в том числе ягоды, приобретают синий, фиолетовый или красный цвет благодаря содержанию антоцианов. Антоцианы ягод также могут быть использованы в качестве природного красителя для пищевой промышленности [14]. Антоцианы представляют собой важную группу растворимых пигментов в ягодах, которые были обнаружены в высоких концентрациях в черноплодной рябине, чернике, черной смородине, винограде и ежевике [1]. На содержание антоцианов в плодах ягод может оказывать положительное [7,11] или отрицательное [7] влияние температура окружающей среды. Имеются также исследования о температурных эффектах в антоциановом профиле [11].

Стильбены представляют собой важную группу нефлавоноидных фитохимических веществ полифенольной структуры, содержащихся в различных модификациях в растительном сырье, а ягоды являются их жизненно важным источником. Ресвератрол, птеростильбен и пицеатаннол — стильбены, содержащиеся в чернике, бруснике и голубике [11,13,15]. Два ароматических кольца, соединенных двойной связью, образуют структуру стильбена, которая чаще всего встречается в Е-изомере. Ягоды включают их в виде мономеров, димеров и более сложных олигомеров [11,15]. Дубильные вещества также являются

важными соединениями, присутствующими в ягодных плодах. Они включают в себя как конденсированные дубильные вещества, известные как проантоцианидины, так и гидролизуемые дубильные вещества, к которым относятся галлотанины и эллагитанины [14,15]. Дубильные вещества оказывают большое влияние на органолептические свойства фруктов и фруктовых продуктов, поскольку они ответственны за кислый вкус и изменение цвета фруктов и фруктовых соков. Терпкий вкус является результатом взаимодействия между дубильными веществами, белками слизистых оболочек и рецепторами чувственного восприятия. Как ингибиторы ферментов, дубильные вещества снижают питательную ценность некоторых растительных продуктов. В плодах, богатых антоцианами, дубильные вещества стабилизируют антоцианы, связываясь с ними с образованием сополимеров [11,14,16]. Гидролизуемые дубильные вещества (производные галловой и эллаговой кислот) встречаются реже и содержатся в клубнике, малине и ежевике [16]. Эллагитанины, которые составляют приблизительно от 51 до 88% фенольных соединений, особенно в ягодах *Rubus* и *Fragaria*, которые вносят наибольший вклад в их антиоксидантную способность. Эти различия имеют решающее значение при выборе оптимального периода сбора урожая. Это говорит о том, что факторы роста, такие как стресс, могут влиять на антиоксидантную способность, и ее следует измерять во время сбора урожая [7,11]. Более того, ягоды могут иметь в три раза больше эллагитанинов, чем орехи пекан и грецкие орехи, и примерно в 15 раз больше, чем другие фрукты и орехи [7].

Употребление клубники и других ягод (таких как малина, ежевика и клюква) полезно для здоровья благодаря наличию биологически активных веществ, таких как флавоноиды и производные эллаговой кислоты [7]. Некоторые классы флавоноидов, такие как флавонолы (особенно кверцетин и кемпферол), накапливаются в ответ на увеличение УФ-В излучения в клубнике [7,11] и проявляют защитные свойства от УФ-излучения [11]. В ягодах основными фенольными кислотами являются производные коричной и бензойной кислот [7,11,16]. Они возникают в основном в сочетании с эфирами или гликозидами. В плодах ягод обнаружены производные бензойной кислоты, такие как: -гидроксибензойная кислота, салициловая кислота, галловая кислота и эллаговая кислота [7,16]. Эллаговая кислота является преобладающей фенольной кислотой в клубнике везде, где на ее долю приходится 51% всех содержащихся в ней кислот [7]. Суммарное содержание эллаговой кислоты, определяемое после кислотного гидролиза, колебалось от 25,01 до 56,35 мг/100 г FW (свежая масса) [7,11]. В предыдущих исследованиях отмечалось, что эллаговая кислота является наиболее распространенной фенольной кислотой в малине, составляя 88% всех фенольных кислот [15]. Значительное количество феруловой кислоты было обнаружено в клюкве и чернике. Кроме того, жизненно важные количества -кумариновой кислоты и феруловой кис-

лоты были у черники, тогда как черная смородина характеризовалась высоким содержанием -кумариновой кислоты и кофейной кислоты. Эти разнообразные фенольные соединения признаны основными веществами, которые могут обладать многочисленными преимуществами для здоровья [1,13,16]. В таблице 1 представлены различные полифенолы (антоцианы, флавоноиды, фенольные кислоты и стильбен), обнаруженные в некоторых из наиболее популярных и потребляемых ягод.

Исследования показали, что методы выращивания имеют потенциал для повышения содержания фитонутриентов в ягодах. Например, клубника, выращенная в матовой рядной системе, по сравнению с садовой земляникой на приподнятых грядках, покрытых черным пластиком, показала более высокую антиоксидантную способность и содержание антоцианов [7]. Для глубокого понимания влияния агротехники на повышение биологической активности ягодных плодов необходимо провести дальнейшие исследования биодоступности потенциальных соединений, связанных со здоровьем.

1.2. Польза фенольных соединений ягод для здоровья

На самом деле, фруктовые ягоды занимают особое место в рационе человека в течение последних десятилетий на международном рынке здоровья и хорошего самочувствия благодаря их антиоксидантному, противораковому и омолаживающему действию [18]. Было опубликовано значительное количество результатов научных исследований, в которых сообщалось о потенциальной пользе ягод для здоровья, а именно о противопролиферативной и противовоспалительной активности, иммунном ответе и профилактике вирусных инфекций и заболеваний коронарных сосудов [14,19,20,]. Основные результаты различных исследований о влиянии различных ягод на здоровье человека приведены в таблице 2.

Известно, что бузина богата фенольными соединениями, включая фенольные кислоты, флавоноиды, катехины и проантоцианидины [14]. Сообщалось, что эти фенольные соединения усиливают иммунный ответ [14]. В нескольких исследованиях *in vitro* по анти-БМП (вирусу гриппа А) бузины было обнаружено ингибирование как гемагглютинации [14], так и вирусной пролиферации и предотвращения адгезии вируса к рецепторам клетки-хозяина [14]. Кроме того, сообщалось, что бузина стимулирует иммунную систему, усиливая выработку цитокинов моноцитами [14,21]. Kinoshita et al. [22] исследовали влияние концентрированного сока бузины (*Sambucus nigra* L.) (КСБ) и его фракций на репликацию IFV (вируса гриппа А) и специфические защитные функции, участвующие в заражении человека. Результаты показали, что КСБ оказывает благотворное воздействие, стимулируя иммунный ответ и предотвращая вирусную инфекцию. КСБ вызвал значительное снижение выхода вируса в образцах жидкости бронхоальвеолярного лаважа. Выход вируса в образцах легких в группах КСБ не показал значительного снижения по сравнению с контрольной группой. Исследование *in vitro* da Silva Pinto et al.

[11] оценило ингибирование α -амилазы, α -глюкозидазы и ангиотензин-1-превращающий фермент на клубнике (*Fragaria × ananassa* Duch.) из сортов Дувр, Кэмп Довер, Камароза, Свит Чарли, Тойнока, Осо-Гранде и Пьедаде. Авторы сообщили о высокой ингибирующей активности α -глюкозидазы, но ингибирующая активность α -амилазы была очень низкой у всех сортов. Это указывает на то, что клубника является потенциальным пищевым источником с антигипергликемической активностью. У оцениваемых сортов отсутствовала выраженная ингибирующая активность ангиотензин-превращающего фермента, что свидетельствует о низком антигипертензивном потенциале. De Silva & Rupasinghe [23] оценили антидиабетическую активность ягод жимолости (*Lonicera caerulea* L.) четырех различных сортов (Aurore, Evie, Larissa и Rebecca). Экстракты с поздним сроком сбора урожая снижали антидиабетическую активность *in vitro* только у сортов Аврора и Лариса. Ингибирование дипептидилпептидазы 4 (ДПП-4) и образование конечного продукта расширенного гликирования (КПП) зависело от сорта и даты сбора урожая. Исследование *in vivo* Wang et al. [24] показало, что ягоды женьшеня регулируют секрецию желчных кислот, увеличивают секрецию инсулина, способствуют гидролизу жира и триглицеридов, ингибируют активность 5 α -редуктазы, снижают массу тела и инсулинорезистентность. Törrönen et al. [19] сообщили, что ягоды, в частности черная смородина, черника, брусника и бузина значительно снижали постпрандиальные инсулиновые реакции у здоровых женщин, ежедневно потреблявших 50 г белого или ржаного хлеба и 150 г пюре из цельных ягод. Их работа *in vitro* и *in vivo* продемонстрировала, что полифенолы и продукты, богатые полифенолами, ингибируют пищеварение и абсорбцию углеводов и подавляют постпрандиальную гликемию. Кроме того, исследователи установили, что цельные ягоды и их фракции сока были способны оптимизировать постпрандиальные реакции глюкозы и инсулина на сахарозу у здоровых участников. При этом авторы не обнаружили явной связи между понижающей силой инсулина и полифенольным составом ягод. Таким образом, вклад различных полифенолов еще предстоит изучить. Тем не менее, постпрандиальные реакции на глюкозу и инсулин могут быть снижены органическими кислотами из ягод. Задайко и другие [25] исследовали возраст-зависимые изменения функциональной активности липопротеидов высокой плотности (ЛПВП) и влияние высокоэнергетической диеты у крыс на этот показатель, а также способ его коррекции под влиянием полифенолов винограда *Vitis vinifera* от «Эно-ант». Результаты показали возраст-зависимое увеличение перекисного окисления липидов ЛПВП и снижение активности параоксоназы у животных с ожирением и в возрасте 24 месяцев, что может свидетельствовать о снижении функциональной активности ЛПВП. 12-месячные животные на диете с высоким содержанием фруктозы показали возрастные различия в тестовых показателях между 12-месячными и 24-

месячными крысами. Введение «Эноанта» восстанавливало показатели крови у крыс с ожирением и сни-

жало процессы перекисного окисления, а также нормализовало уровни активности параоксоназы и лектина:холестерина ацилтрансферазы у старых крыс.

Таблица 1.

Содержание флавоноидов в некоторых ягодах [25]

Наименование ягод	Флавоноиды	
	Антоцианы мг/100 г сырой массы)	Флаванолы и катехины (мг/100 г сырой массы)
Арония	Цианидин 3-О-арабинозид 252,76; Цианидин 3-О-галактозид 557,67; Цианидин 3-О-глюкозид 19,64; Цианидин 3-О-ксилозид 45,90; Пеларгонидин 3-О-арабинозид 2,14	Кверцетин 3-О-галактозид 46,46; Кверцетин 3-О-глюкозид 41,95;
Виноград	Цианидин 3-О-(6"-р-кумароил-глюкозид) - 0,10; Цианидин 3-О-глюкозид - 1,08; Дельфинидин 3-О-(6"-ацетил-глюкозид) - 0,54; Дельфинидин 3-О-глюкозид - 2,63; Мальвидин 3-О-(6"-ацетил-глюкозид) -9,66; Мальвидин 3-О-(6"-р-кумароил-глюкозид) -9,91; Пеонидин 3-О-глюкозид -5,80; Петунидин 3-О-(6"-р-кумароил-глюкозид) -0,05; Петунидин 3-О-глюкозид -2,76;	Кверцетин 3-О-галактозид-0,93; Кверцетин 3-О-глюкуроид -2,15; (+)-катехин -5,46; (-)-эпикатехин -5,24 ; (-)-эпикатехин 3-О-галлат-1,68 ;(-)-эпигаллокатехин -0,03; Димер процианидина В-10,43; Димер процианидина В -20,36; Димер процианидина В -30,12 ; Димер процианидина В -40,33; Тример процианидина С -10,38;
Ежевика	Цианидин 3-О-(6"-диоксалил-глюкозид)-10,97; Цианидин 3-О-(6"-малонил-глюкозид) - 4,30; Цианидин 3-О-глюкозид -138,72; Цианидин 3-О-рутинозид -8,86; Цианидин 3-О-ксилозид -9,74;	Кверцетин 3-О-галактозид — 4,10; Кверцетин 3-О-глюкозид — 0,67; Кверцетин 3-О-глюкозил-ксилозид — 0,46; Кверцетин 3-О-рутинозид — 3,89; Кверцетин 3-О-ксилозид — 1,28;Кверцетин3-О-ксилозил-глюкуроид — 2,37; (+)-Катехин -0,72; (-)-Эпикатехин -11,48; Эпигаллокатехин -0,15; Димер процианидина В -10,23; Димер процианидина В -20,83; Димер процианидина В -30,33; Тример процианидина ЕЕС -0,06; Димер продельфинидина В -30,07;
Черника	Цианидин 3-О-(6"-ацетил-галактозид) - 0,10; Цианидин 3-О-(6"-ацетил-глюкозид) - 0,95; Цианидин 3-О-арабинозид - 2,16; Цианидин 3-О-галактозид - 5,41; Цианидин 3-О-глюкозид - 1,37; Дельфинидин 3-О-(6"-ацетил-галактозид) - 0,72; Дельфинидин 3-О-(6"-ацетил-глюкозид) - 2,39; Дельфинидин 3-О-арабинозид - 13,98; Дельфинидин 3-О-галактозид - 20,50; Дельфинидин 3-О-глюкозид - 8,08; Мальвидин 3-О-(6"-ацетил-галактозид) - 2,64; Мальвидин 3-О-(6"-ацетил-глюкозид) - 3,29; Мальвидин 3-О-арабинозид - 13,42; Мальвидин 3-О-галактозид - 17,23; Мальвидин 3-О-глюкозид - 11,18; Пеонидин 3-О-(6"-ацетил-галактозид) -0,03; Пеонидин 3-О-(6"-ацетил-глюкозид) -0,39; Пеонидин 3-О-арабинозид -0,29; Пеонидин 3-О-галактозид -0,90; Пеонидин 3-О-глюкозид -0,20; Петунидин 3-О-(6"-ацетил-галактозид) - 0,06; Петунидин 3-О-(6"-ацетил-глюкозид) - 1,35; Петунидин 3-О-арабинозид -8,53; Петунидин 3-О-галактозид -12,73; Петунидин 3-О-глюкозид - 6,09;	Кемпферол 3-О-глюко-сид — 0,62; Мирицетин 3-О-арабино-сид — 12,21; Мирицетин 3-О-рамно-сид — 1,03; Кверцетин 3-О-ацетил-рамно-сид — 5,66; Кверцетин 3-О-арабино-сид — 7,09; Кверцетин 3-О-галактозид — 8,99; Кверцетин 3-О-глюкозид — 1,49; Кверцетин 3-О-ксилозид — 1,60;

Черешня	Цианидин 3-О-глюкозид - 18,73; Цианидин 3-О-рутинозид - 143,27; Пеларгонидин 3-О-рутинозид - 1,24; Пеонидин 3-О-глюкозид - 0,76; Пеонидин 3-О-рутинозид - 7,42;	(+) -Катехин - 1,50; (-) -Эпикатехин - 7,78 ; (-) -Эпикатехин 3-О-галлат - 0,09; (-) -Эпигаллокатехин - 0,05; Димер процианидина В - 10,23; Димер процианидина В - 22,10; Димер процианидина В - 30,08; Димер процианидина В - 40,18; Димер процианидина В - 50,20; Димер процианидина В - 71,01; Тример процианидина С - 11,85;
Морошка	Цианидин 3-О-глюкозид - 0,62; Цианидин 3-О-глюкозил-рутинозид - 0,52; Цианидин 3-О-рутинозид - 1,86; Цианидин 3-О-софорозид -0,42;	Кверцетин 3-О-рутинозид -19; (+) -Катехин - 0,50; (-) -Эпикатехин - 0,80; Процианидин димер В - 20,40;
Клюква	Цианидин 3-О-арабинозид - 4,47; Цианидин 3-О-галактозид - 8,89; Цианидин 3-О-глюкозид - 0,74; Пеонидин 3-О-арабинозид - 9,61; Пеонидин 3-О-галактозид - 22,02; Пеонидин 3-О-глюкозид - 4,16;	Кемпферол 3-О-глюкозид - 0,87; Мирицетин 3-О-арабинозид - 5,30; Кверцетин 3-О-арабинозид - 4,94; Кверцетин 3-О-галактозид - 10,81;
Крыжовник	Цианидин 3-О-(6"-кофеоил-глюкозид) - 0,23; Цианидин 3-О-(6"-р-кумароил-глюкозид) - 1,18; Цианидин 3-О-галактозид - 5,00; е-03 Цианидин 3-О-глюкозид - 2,95; Цианидин 3-О-рутинозид - 2,03; Пеонидин 3-О-глюкозид - 0,06; Пеонидин 3-О-рутинозид - 0,10;	(+) -Катехин - 1,67; (+) -Галлокатехин - 0,44;
Брусника	Цианидин 3-О-арабинозид — 5,85; Цианидин 3-О-галактозид — 48,69; Цианидин 3-О-глюкозид — 1,42; Пеонидин 3-О-глюкозид — 4,25;	Кемпферол- 0,53; Кемпферол 3-О-глюкозид - 1,23; Кверцетин 3-О-арабинозид - 4,29; Кверцетин 3-О-галактозид - 13,22; Кверцетин 3-О-рамнозид - 12,20;
Малина	Цианидин - 0,53; Цианидин 3-О-глюкозид - 14,89; Цианидин 3-О-глюкозил-рутинозид - 7,06; Цианидин 3-О-рутинозид - 5,20; Цианидин 3-О-софорозид - 37,61; Дельфинидин 3-О-глюкозид - 0,21; Мальвидин 3-О-глюкозид - 0,62; Пеларгонидин 3-О-глюкозид -1,65; Пеларгонидин 3-О-глюкозил-рутинозид - 0,82; Пеларгонидина 3-О-рутинозид - 0,42; Пеларгонидина 3-О-софорозид - 3,46;	Кемпферол - 2,14; е-03 Кемпферол 3-О-глюкозид - 1,03; Кверцетин - 0,02; Кверцетин 3-О-глюкозид - 3,58; Кверцетин 3-О-глюкуроид - 0,63; Кверцетин 3-О-рутинозид - 11,00; (+) -Катехин - 0,58; (-) -Эпикатехин - 5,05; Процианидин димер В - 20,10;

Исследования *in vitro* показали, что экстракты и черники, клюквы, бузины, семян малины и клубники могут смягчать клеточные процессы, в частности, путем ингибирования роста и пролиферации раковых клеток, вызывая гибель клеток и нарушая ангиогенез посредством ингибирования экспрессии фактора роста эндотелия сосудов [26]. В исследовании Cogea-Betanzo и соавторов [27] проведена оценка стабильности и функциональных свойств полифенолов из экстрактов черники (*Vaccinium Angustifolium*) и их катаболическое расщепление с использованием моделей *in vitro*, которые имитируют условия в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ), а также оценку их воздействия на эпителиальные клетки толстой кишки человека. Фенольные

соединения черники, абсорбированные как из ЖКТ, так и из толстой кишки, могут быть напрямую связаны со снижением риска развития хронических заболеваний благодаря их широкому спектру действия. Восстановление общих полифенолов и антоцианов во время этапа имитированного желудочного пищеварения составило приблизительно 93% и 99% соответственно, в то время как при кишечном пищеварении наблюдалось снижение содержания полифенолов и антоцианов на 49% и 15% соответственно по сравнению с неперевавшими образцами. Более того, после ферментации в толстой кишке образовавшиеся катаболиты снижали антиоксидантный и антипролиферативный потенциал полифенолов черники.

Таблица 2.

Краткий обзор результатов исследований влияния полифенолов некоторых ягод на организм

Наименование ягод	Извлекаемые соединения	Функциональное действие	Результаты воздействия на организм in vitro/ in vivo	Источник
Земляника садовая (<i>Fragaria × ananassa Duch.</i>)	Эллаговая кислота, кверцетин и хлорогеновая кислота	Ингибирование α -амилазы, α -глюкозидазы и ангиотензин I-превращающего фермента	In vitro. Высокая α -глюкозидазная репрессивная активность, однако α -амилазная ингибирующая активность была низкой во всех сортах. Оцениваемые сорта не имели важной АПФ ингибирующей активности, отражающей низкий антигипертензивный потенциал	[28] [29]
Жимолость (<i>Lonicera caerulea L.</i>) сортов Аврора, Иви, Ларисса и Ребекка	Антоцианы и фенольные кислоты	Антидиабетические	In vitro. Экстракты с поздним сроком сбора урожая снижали антидиабетическую активность in vitro только у сортов Аврора и Ларисса. Ингибирование образования DPP-4 и AGE в зависимости от сорта и даты сбора урожая	[30]
Ягоды женьшеня (<i>Panax ginseng C. A. Meyer</i>)	-	Антидиабетические	In vivo. Регуляция секреции желчных кислот, активация пути GLP-1, увеличение секреции инсулина, стимулирование гидролиза жиров и триглицеридов, ингибирование активности 5 α -редуктазы, снижение веса и резистентности к инсулину	[25]
Виноград (<i>Vitis vinifera</i>)	Концентрат полифенолов «Эноант» назначался внутрь ежедневно в течение 21 дня (в дозе 9 мг в пересчете на полифенолы/100 г массы тела).	Ишемическая болезнь сердца, дислипидемия HDL	После введения «Эноанта» у 24-месячных и тучных крыс было обнаружено повышение уровня параоксоназы HDL и активности LCAT и снижение активности CETP	[31] [21]
Бузина (<i>Sambucus nigra L.</i>)		Концентрированный сок	Концентрированный сок бузины (CJ-E) IFV in vivo оказал благоприятное воздействие, стимулируя иммунный ответ и предотвращая вирусную инфекцию CJ-E (1 мг или 5 мг/день на 3-й день после инфицирования) вызвал значительное снижение выхода вируса в образцах бронхоальвеолярного лаважа. Выход вируса в образцах легких групп CJ-E не показал значительного снижения по сравнению с контрольной группой	

2. Методы консервирования ягод**2.1. Традиционные и инновационные физические процессы**

Существуют различные физические методы консервации пищевых продуктов, включая дегидратацию, охлаждение и замораживание, хранение в контролируемой атмосфере, упаковку в модифицированной атмосфере, вакуумную упаковку, различные формы термической обработки, ультрафиолетовое излучение, ионизирующее излучение и высокое гидростатическое давление. Технологии дегидратации, такие как солнечная сушка, сушка

нагретым воздухом, микроволновая сушка, осмотическая дегидратация, сушка на пенопластовом коврикe, распылительная сушка, сублимационная сушка и сушка в кипящем слое, обычно используются для консервирования фруктов и овощей [1]. Процесс сушки влияет на внешний вид и химический состав, поэтому выбор наилучшего метода для обеспечения максимального удержания биоактивных соединений имеет решающее значение [32]. Одним из ранее использованных методов сохранения пищевых продуктов была солнечная сушка. Это недорогая обработка, учитывая капризы по-

годы, но загрязнение насекомыми и пылью, которые значительно разрушают качество продукта, является одной из важных причин перехода от сушки на открытом воздухе на контролируемую сушку в производственных условиях. Во многих научных исследованиях проведен анализ эффективности влияния методов предварительной обработки, таких как прокалывание, бланширование, обработка химическими веществами) на процесс сушки и качество сушеных ягод [33]. Bustos et al. [34] изучили влияние конвективной сушки (сушки воздухом) при различных температурах на малину (*Rubus idaeus* var. Осеннее блаженство), Boadsenberry (*Rubus ursinus* × *Rubus idaeus* var. Black Satin), Redcur -Rants (*Ribes rubrum* sp.) и черные смородины (*Ribes nigrum* sp.) Фрукты. Авторы сообщили, что сушка при температуре выше 100 °C разлагала все свойства ягод, а именно цвет, запах, биоактивные соединения и антиоксидантную активность. Тем не менее, процесс сушки, не превышающий 65 °C, обеспечивает получение ягодного порошка с улучшенными питательными и сенсорными характеристиками. Кроме того, обычная сушка считается более экономичным методом сушки, чем замораживание, и она способна увеличить содержание общих полифенолов по причине деполимеризации нативных полифенолов, которые также увеличивают антиоксидантную активность, сохраняют запах и цвет [34]. Хотя дегидратация ягод и конвективная сушка является одной из наиболее распространенных и широко используемых методов, для данных процессов требуется больше времени даже при высокой температуре воздуха [19]. Sablani et al. [19] исследовали влияние предварительной обработки бланшированием на процесс воздушной и сублимационной сушки. Использование бланширования может увеличить процесс диффузии влаги, что приведет к сокращению времени сушки

2.2. Обработка ионизирующим излучением

Одной из наиболее распространенных проблем является потеря качества фруктов и овощей, обычно после сбора урожая и во время хранения. Эта потеря качества может быть вызвана несколькими и разными факторами: неправильное обращение во время сбора (особенно для фруктов или овощей с хрупкой текстурой и без кожуры), несоблюдение холодовой цепи во время хранения или транспортировки, использование некачественной упаковки, плохое расположение продуктов в упаковке (штабелирование). Одним из физических методов, привлекающих все большее внимание научного сообщества, является обработка с использованием ионизирующего излучения (гамма, электронного пучка и рентгеновского излучения). Гамма-излучение возникает из энергии, которая испускается радиоактивными изотопами кобальта (Co^{60}) или цезия (Cs^{137}), в то время как технология электронного пучка и рентгеновского излучения генерируется из й электроэнергии [35]. Различные исследования были проведены на фруктах и овощах с тремя источниками энергии ионизирующего излучения (гамма, рентгеновские лучи и электронный

пучок) с применением различных доз для оценки воздействия этих обработок на продукты. С помощью результатов данных исследований удалось найти оптимальную дозу обработки для каждого продукта питания, которая гарантирует лучшее качество для более длительного срока хранения. Применение радиационной обработки для продуктов питания и сельскохозяйственного сырья в основном направлено на преодоление препятствий для международной торговли, а также на обеспечение качества и безопасности ягод для потребителей [1,35]. Электронный луч использует высокоэнергетические электроны для эффекта пастеризации или стерилизации [1,36]. Электроны ускоряются до скорости света с помощью ускорителя и переносятся в электронно-лучевую пушку, которая впоследствии передает высокоэнергетические электроны на продукт, что приводит к микробной инактивации. Источником электронного луча является электричество, и он не использует радиоизотопы. Хотя общие антимикробные свойства гамма-излучения и электронного пучка сопоставимы, электронное пучковое излучение позволяет применять высокие мощности дозы при более коротком времени обработки. Тем не менее, эта обработка имеет ограниченную глубину проникновения [36]. Когда электронный луч попадает на металлическую мишень, он, в свою очередь, производит рентгеновские лучи. Источником излучения для рентгеновских лучей, как и для электронного пучка, является линейный ускоритель. Различные исследования продемонстрировали эффективность ионизирующего излучения при обработке ягод, особенно в повышении их биоактивного содержания [35,36].

Одной из наиболее изученных ягод является садовая земляника, которая является скоропортящимся неклиматическим фруктом с коротким сроком хранения после сбора урожая [7,11]. В ходе различных исследований [35,7-39], изучали влияние гамма-излучения на клубнику в разных дозах. Основные результаты, представленные во всех этих исследованиях, показали, что обработка гамма-излучением продлевает срок хранения клубники. Кроме того, обработка гамма-излучением может снизить содержание витамина C и твердость, но способствовать увеличению содержания антоцианов и антиоксидантной активности. Более того, она значительно снизила количество микроорганизмов на клубнике. Эффект обработки электронным пучком оценивался на разных ягодах, и первое исследование было проведено в конце 90-х годов на свежих ягодах садовой земляники сорта «Тристар». Результаты показали, что обработка электронным пучком может снизить твердость клубники, что коррелировало с уменьшением содержания оксалат-растворимого пектина, происходящим при 1 и 2 кГр. [7,11]. Два недавних исследования оценивали эффективность облучения электронным пучком и рентгеновскими лучами на корейской клубнике сорта «Maehyang» (*Fragaria* × *ananassa*) с применением доз ниже 1 кГр [40, 41]. Результаты этих исследований подтвердили применимость облучения электронным пучком или рентгеновскими

лучами в качестве потенциальной альтернативы традиционно используемому бромистому метилу для фитосанитарной обработки клубники с целью достижения соответствия фитосанитарным требованиям для международной торговли свежими продовольственными товарами, такими как клубника. В таблице 3. представлены результаты исследований с использованием ионизирующей радиацион-

ной обработки (гамма, электронный пучок и рентгеновские лучи) на ягодах. Общие результаты показывают целесообразность использования ионизирующего излучения (гамма-, рентгеновского или электронного пучка) в пищевой промышленности с целью сокращения потерь продуктов питания (продления срока годности), укрепления здоровья человека за счет улучшения биологически активных свойств и содействия устойчивому развитию.

Таблица 3.

Влияние физических методов обработки (консервирования) на ягоды

Наименование ягод	Метод консервирования	Основные результаты
Земляника садовая (<i>Fragaria × ananassa Duch</i>)	Вакуумная микроволновая сушка (240, 360 и 480 Вт), сублимационная сушка (-60 °С), вакуумная сушка (50 °С и 100 Па) и конвективная сушка (70 °С и скорость воздуха 1 м/с)	Методы сушки и сорт оказывают деградирующее воздействие на содержание эллаговой кислоты, флаванолов, антоцианов и аскорбиновой кислоты, что приводит к значительному снижению антиоксидантной активности. [19]
Малина (<i>Rubus idaeus var. Autumn Bliss</i>), ягода бойзенова (<i>Rubus ursinus × Rubus Idaeus var. Black Satin</i>), красная смородина (<i>Ribes rubrum sp.</i>) и черная смородина (<i>Ribes nigrum sp.</i>)	Условия конвективной сушки: 50 °С в течение 48 ч, 65 °С в течение 20 ч или 130 °С в течение 2 ч до достижения влажности менее 15%	Различные условия сушки изменили цвет, антоцианы, общее содержание полифенолов, а также активность по удалению и восстановлению радикалов. Сушка при 65 °С лучше сохранила питательные и сенсорные характеристики ягод [19]
Малина красная (<i>Rubus idaeus Duch. cv. Meeker</i>) и голубика высокорослая (<i>Vaccinium corymbosum L. cvs. Duke u Reka</i>)	Воздушная сушка (ВС: относительная влажность воздуха 11,2% и скорость потока 0,60 м/с, с предшествующим бланшированием при 95 °С в течение 2 мин, затем охлаждением до 38 °С) и сублимационная сушка (СС: -35 °С в течение 48 ч)	ВС вызвала снижение антоцианов, фенолов и антиоксидантной активности СС увеличила концентрацию фитовеществ, тем самым улучшив сохранение биологически активных веществ (БАВ) в сочетании с воздушной сушкой Метод обработки сушкой, в комбинации с бланшированием или без него оказывает влияние на деградацию/сохранение БАВ в ягодах [19].
Черника (<i>O'Neil, Vaccinium</i>)	Каталитическая инфракрасная (КИС) сушка (60, 70, 80 и 90 °С)	Сушка (КИС) способствовала получению сушеной продукции с более плотной текстурой. КИС обладает более высокой эффективностью сушки по сравнению с обычной воздушной сушкой [19].
Земляника садовая (<i>Fragaria × ananassa Duch.</i> , сорт <i>Elsanta</i>), малина красная (<i>Rubus idaeus L.</i> , сорт <i>Tulameen</i>) и черника (<i>Vaccinium corymbosum L.</i> , сорт <i>Патриот</i>)	Упаковка в модифицированной газовой среде (МАР) (10 кПа O ₂ и 40 кПа CO ₂ при 4 °С) и предварительная обработка газообразным озоном (около 6 ppm) в течение 16 ч при 1 °С	Сохранение микробиологического и органолептического качества трех ягод. Значительное снижение количества дрожжей и плесени. При холодном хранении черники максимально сохранялось количество антоцианов [11].
Киви	Обработка озоном	Улучшение срока годности при соблюдении санитарных норм. Не влияет на натуральные компоненты. Благодаря процессу обработки количество исследованных колоний уменьшилось. [42]
Малина и садовая земляника	Замораживание (-25, -20, -15, -10, -5, -2, 0, 2 и 5 °С) на 0, 3 и 6 месяцев	В течение срока хранения содержание сахара и витамина С снизилось в обоих плодах, происходило увеличение органических кислот в малине и клубнике (Альбион). [43]

Малина (<i>Rubus idaeus L.</i>), земляника (<i>Fragaria ananassa Duch</i>) и черника (<i>Vaccinium myrtillus</i>)	Сушка на воздухе (40 °С) и сублимационная сушка (-23 °С)	Сублимационная сушка лучше сохранила свойства сырья, чем сушка на воздухе. Снижение антиоксидантных свойств клубники и малины после хранения, несмотря на относительно высокий уровень полифенолов и антоцианов при воздушной сушке [19]
Малина (<i>Rubus idaeus, L.</i>), сорта Heritage, Autumn Bliss Zeva и Rubi	Замораживание (-24 °С)	Параметры сенсорного качества, а именно твердость, цвет и вкус/аромат физические и физико-химические параметры не изменялись замораживанием. Однако время хранения повлияло на сенсорные характеристики при дальнейшем хранении, особенно для сортов Зева и Руби [44]
Малина (<i>Rubus fruticosus × Rubus idaeus</i>), и ежевика (<i>Rubus fruticosus agg.</i>) сорт 'LochNess	Шоковая заморозка (при -34 °С в течение 25 мин) и классическая заморозка (-18 °С в течение 24 ч)	Сохранение БАВ фруктов (аскорбиновая кислота, общие фенолы, антоцианы и общая антиоксидантная способность) при обработке шоковой заморозкой, цвет при шоковой заморозке по сравнению со свежими фруктами не изменился [19]
Ягоды годжи (<i>Lycium barbarum</i>)	Гамма-излучение (0,05, 2 и 10 кГр)	Повышение антиоксидантной активности [45]
Черника	Гамма-излучение (0,5, 1, 1,5, 2, 2,5 и 3 кГр) и хранение при 10 °С в течение 12 часов, а затем при 0 °С	2,5 кГр оказали наилучшее консервирующее действие на чернику, хранившуюся в течение 35 дней, у которой была самая низкая скорость размягчения плодов, твердость плодов была самой высокой, разрушение питательных веществ был самым медленным, изображения ультраструктуры клеточной стенки были относительно полными, а период хранения был эффективно продлен до 63 дней. [46]
Малина (<i>Rubus idaeus L.</i> , сорт Amira)	Гамма-излучение (0,5, 1 и 1,5 кГр)	1,5 кГр не оказали существенного влияния на сенсорные и качественные характеристики малины. Снижение микробиоты на 1 Log (95% инактивации) Повышение фенольных соединений и антиоксидантной активности [47]
Ежевика (<i>Rubus fruticosus</i>), Малина (<i>Rubus idaeus</i>), Садовая земляника (<i>Fragaria ananassa</i>), Черника (<i>Vaccinium corymbosum</i>) – Вишня (<i>Prunus cerasus</i>)	Гамма-излучение (3, 5 и 7 кГр)	Не влияет на потерю веса замороженных ягод. Общее количество микроорганизмов и плесени во всех протестированных образцах уменьшалось с увеличением дозы обработки. Не влияет на пищевую ценность замороженных ягод [19, 48]
Земляника садовая (<i>Fragaria x ananassa</i>)	Гамма-излучение (300, 600 и 900 Гр), 10 °С в течение 9 дней	Снижение потери веса и гниения. Снижение содержания витамина С, но содержание антоцианов постепенно увеличивалось в течение периода хранения и достигало максимального содержания ближе к концу периода хранения [49]
Земляника садовая (<i>Fragaria x ananassa</i>)	Гамма-излучение (1, 2, 3 кГр). Хранение 14 дней при 4 °С	Уменьшение размножения плесени и дрожжей. Увеличение рН и общего количества растворимых сухих веществ. Значительное снижение твердости. 2 кГр — оптимальная доза для поддержания приемлемости сенсорных свойств. Положительная связь между различными физико-химическими параметрами и сенсорными свойствами. Увеличение содержания БАВ [50]
Годжи-ягода (<i>Lycium barbarum</i>)	Электронный пучок (2,5, 5, 7,5 и 10 кГр, хранение при 5 °С)	Увеличение общей антиоксидантной активности образцов, общего содержания флавоноидов и фенолов [51]

Голубика сорта «Фар-тинг» и «Ребел»	Электронный пучок (0,15, 0,5 и 1 кГр), хранение при температуре от 2 до 4 °С в течение 6, 13 и 25 дней	Никакого влияния на внешний вид, снижение твердости и тягучести «Фар-тинга» при 1 кГр., сохранение изменений веса, общего содержания растворимых сухих веществ и титруемой кислотности [19]
Малина (<i>Rubus idaeus L.</i> , сорт Amira)	Электронный пучок (1, 2 и 3 кГр)	Сохранение общего содержания фенольных веществ и антиоксидантной активности. Снижение аскорбиновой кислоты [19]

2.3. Активная упаковка

Для консервирования ягод использовались различные биополимерные упаковочные пленки. Активная упаковка – это технология, при которой упаковочный материал выходит за рамки своей традиционной роли защиты и удержания продуктов и активно взаимодействует с внутренней средой упаковки или самим продуктом для продления срока годности, повышения безопасности или улучшения качества упакованных товаров. Эти типы упаковки часто содержат различные активные и функциональные материалы, вещества или технологии, которые высвобождают или поглощают вещества, подавляют рост микроорганизмов или обеспечивают другие функции для консервирования продукта [52]. Биополимерные материалы обладают значительным потенциалом для инкапсуляции различных биоактивных соединений (из эфирных масел, растительных экстрактов и других источников), включая антиоксиданты, ингибиторы коррозии, антибактериальные агенты, ароматизаторы, красители и питательные вещества [52, 53]. Инкапсуляция биоактивных соединений в различные биополимерные матрицы может защитить эти ценные компоненты от неблагоприятного воздействия внешних условий. Кроме того, биополимеры могут нести функциональные компоненты и обладать свойствами контролируемого высвобождения, что делает их эффективными в изготовлении различных форм материалов для активной упаковки [52]. Li Y. et al. (2020) разработали поливинилпирролидон/шеллак нановолоконные пленки с ядром и оболочкой, включенные в эвгенол с помощью коаксиального электропрядения. Пленки были применены в качестве базового мата в коробке, используемой для упаковки садовой земляники. Противогрибковая активность электропряденного мата была обусловлена наличием эвгенола, который является ароматическим активным компонентом, присутствующим в некоторых эфирных маслах, таких как гвоздичное масло, который медленно высвобождается из матов в атмосфере упаковки, чтобы подавить рост микробов на поверхности упакованных плодов. Такие соединения известны как антибактериальные ароматические соединения (ААС). Эти ААС являются биоактивными компонентами, традиционно извлекаемыми из натуральных специй или эфирных масел с эффективной антибактериальной активностью. Исследователи наблюдали снижение скорости мягкости, потери веса и гниения в садовой землянике, хранящейся в коробках с активными нановолоконными матами по сравнению с контрольными группами без активных матов [11]. Несмотря на ограниченные исследования по

сохранению садовой земляники с использованием активных упаковочных пленок на основе биополимеров, большинство из них сосредоточены на применении съедобных активных ароматических соединений в качестве функциональных ингредиентов в пленках, которые высвобождаются при различных условиях для дезинфекции садовой земляники и окружающей среды. [52, 53, 9,11].

2.4. Холодная плазменная обработка

В последнее время нетермические методы обработки, такие как низкотемпературная плазменная обработка или холодная плазменная обработка, набирают популярность для продления срока годности пищевых продуктов. Этот метод включает использование высокоионизированного газа, называемого плазмой [1,54, 55]. Обычно называемая четвертым состоянием вещества, плазма состоит из свободных электронов, фотонов, ионов, реактивных атомов и нейтральных молекул в метастабильном состоянии с почти нулевым чистым зарядом и поддерживающая низкую температуру, которая примерно равна температуре окружающей среды [1,55]. Данный метод позволяет продлить срок годности свежего растительного сырья, инактивируя микроорганизмы, вызывающие порчу, и разрушая токсины, красители и пестициды, присутствующие в сырье [1, 55] Zyuzina D. et al. [11,56] в своем исследовании продемонстрировали способность обработки холодной плазмой значительно уменьшать популяцию инокулированных микроорганизмов на землянике садовой. Авторы использовали обработку холодной плазмой (100 кВ) в течение 2,5 минут и установили снижение популяции *Listeria innocua*, инокулированной на землянике садовой, на 3,8 логарифма КОЕ/мл без какой-либо существенной разницы в их качественных характеристиках, таких как цвет, твердость, pH или общее количество растворимых сухих веществ. Помимо газовой плазмы, метод непрямои воздушной плазмы, который включает в себя применение струи атмосферной воздушной плазмы в воде, приводит к образованию подкисленного раствора, содержащего оксид азота в ионной форме (т. е. NO_3^- и NO_2^-). Этот водный раствор называется плазменно-активированной водой (PAW) и, как известно, обладает широким спектром антимикробных свойств [11,57]. Эта PAW также была исследована для послеуборочной обработки и сохранения садовой земляники и других ягод. Установлено, что в обработанных плодах достигнуто снижение популяции бактерий примерно на 3,5 log после 4-дневного периода хранения, что указывает на способность PAW улучшать срок хранения садовой земляники

после сбора урожая. Более того, в отличие от контрольной группы, на обработанных плодах не наблюдалось видимого роста плесени даже после 4-дневного периода хранения.

В целом, за последние несколько лет нетермическая обработка холодной плазмой приобрела популярность для послеуборочной обработки земляники садовой и других ягод. Метод обработки не оказывает отрицательного влияния на органолептические показатели и пищевую ценность.

3. Использование ягод в функциональных продуктах питания

Во всем мире функциональное питание развивается стремительными темпами. В соответствии с Государственным стандартом (ГОСТ Р 52349–2005 «функциональный пищевой продукт» — это «специализированный пищевой продукт, предназначенный для систематического использования в составе рационов питания всех возрастных групп здорового населения, обладающий научно обоснованными и подтвержденными свойствами, снижающий риск развития заболеваний, связанных с питанием, предупреждающий дефицит или восполняющий дефицит пищевых веществ в организме человека, сохраняющий и улучшающий здоровье за счет наличия в его составе физиологически функциональных пищевых ингредиентов» [1]. К функциональным пищевым ингредиентам относятся биологически активные вещества с известными физико-химическими характеристиками, для которых выявлены полезные для сохранения и улучшения здоровья человека свойства [58, 59]. Добавление ягод или продуктов их переработки могут иметь двойную функцию — как функциональную пищевую, так и красящую за счет улучшения сенсорных характеристик продукта. В настоящее время антиоксиданты, такие как полифенолы, аскорбиновая кислота, токоферолы, каротиноиды, а также некоторые микроэлементы (например, минералы, витамины группы В) в основном включаются в пищевые матрицы из ягодных экстрактов [60]. Как упоминалось выше, ягоды являются прекрасным источником биоактивных соединений и в основном полифенолы (то есть фенольные кислоты, флавонолы, антоцианы, танины) и аскорбиновая кислота, которые могут действовать как сильные антиоксиданты, способные снижать частоту повреждений, вызванных окислительным стрессом, предотвращать сердечно-сосудистые заболевания, рак и/или воспалительные расстройства [1,19,61]. Высококалорийные с низкой пищевой ценностью продукты питания, содержащие большое количество углеводов, в сочетании с малоподвижным образом жизни являются основными движущими силами глобальной эпидемии ожирения с высокой распространенностью диабета 2 типа [62]. Пищевые углеводы, в основном встречающиеся в виде крахмала в рационе человека, могут гидролизоваться ферментами, присутствующими в верхнем желудочно-кишечном тракте, и всасываться в виде моносахаридов. Ингибирование ферментов, ответственных за переваривание крахмала, таких как α -

амилаза и/или α -глюкозидаза, считается эффективной стратегией контроля гликемии [63]. Ягоды включают в различные продукты питания для улучшения их функциональности. Различные исследования [19,64–66] были направлены на увеличение пищевой ценности хлебобулочных изделий (например, кексов, хлеба, печенья и макаронных изделий) за счет увеличения пищевых волокон для лучшего пищеварения, белков и фенольных соединений, таким образом оказывая положительное влияние на здоровье человека путем добавления различных ягод. Внесение ягод в макароны, хлеб и печенье снизило гликемический ответ и активность циклооксигеназы, липоксигеназы, α -амилазы, α -глюкозидазы и панкреатической липазы. Полученные результаты показали, что ягоды могут быть ценным функциональным ингредиентом, который можно использовать для улучшения питательных свойств, снижая кинетику переваривания крахмала при совместном переваривании хлеба с экстрактом ягод, одновременно увеличивая антиоксидантную и фенольную активность хлебобулочных изделий. [19,67-70]. Результаты многих исследований продемонстрировали потенциал ягодных добавок и возможность использования полезных нутрицевтиков в мясных продуктах [71], особенно в свинине. Одной из изученных ягод является морозника (*Rubus chamaemorus*), которая содержит высокое общее содержание фенолов и обладает сильным антиоксидантным действием, а антимикробный эффект предполагает ее возможное использование в целях консервирования пищевых продуктов [19]. Тем не менее, не было проведено ни одного исследования, показывающего эффект включения облученных ягодных экстрактов в качестве функциональной пищи, несмотря на потенциал этой обработки в эффективном увеличении антиоксидантной активности и фенольного содержания без влияния на сенсорные характеристики, что может гарантировать безвредность продукта [72].

Различные приведенные научные исследования доказали, что функциональные продукты питания, изготовленные из ягод, полезны как для здоровья потребителей, так и для производителей, помогая улучшить качество жизни потребителей и производя больше качественной и экономически выгодных продуктов питания.

Заключение

Ягоды, различные по сортам, форме, размеру и цвету представляют собой важный источник ценных биоактивных соединений. Их потребление способствует профилактике ряда заболеваний, таких как рак, диабет и воспаления. Различные процессы консервирования способствуют сохранению и увеличению содержания биологически активных соединений ягод. Хотя в послеуборочной обработке для сохранения качества ягод были достигнуты значительные успехи, их относительно короткий срок хранения по-прежнему является серьезной проблемой из-за их скоропортящейся природы. Поэтому необходимо поддерживать надлежащие условия хранения, чтобы предотвратить порчу, потерю

вкуса, текстуры, питательных веществ и порчу. Такие факторы, как температура, влажность и упаковка, играют важную роль в сохранении свежести ягод. Важно найти баланс между охлаждением для замедления порчи и предотвращением накопления влаги для предотвращения роста плесени. Холодильное хранение является наиболее применяемым методом хранения ягод после сбора урожая по всей цепочке поставок, поскольку данный метод позволяет увеличить срок хранения практически в два раза. Помимо холодильного хранения были тщательно изучены и индивидуально применены методы обработки после сбора урожая, такие как, термическая обработка, активная упаковка, облучение, холодная плазма и химическая обработка. Данные методы обработки дают возможность предотвратить заражение грибками, активируют систему метаболической защиты и улучшают структурную целостность ягод, тем самым сохраняя их качество с течением времени, особенно при холодильном хранении. В целом, будущие исследования должны быть направлены на изучение и решение обсуждаемых проблем, с которыми сталкивается сельскохозяйственный сектор, разработку новых устойчивых решений, которые потенциально могут сохранить ягоды после сбора урожая, будучи безопасными для людей и окружающей среды. Ионизирующее излучение является одним из перспективных методов, сокращающих потери растительного сырья, увеличивающих срок годности и способствующих увеличению содержания фенольных соединений и антиоксидантных свойств, одновременно способствуя устойчивому развитию. Включение ягод в различные пищевые продукты будет способствовать улучшению органолептических показателей, повышению антиоксидантной активности содержания микроэлементов.

Список литературы

1. Бурак, Л. Ч. Влияние современных способов обработки и стерилизации на качество плодово-овощного сырья и соковой продукции // Москва: Общество с ограниченной ответственностью «Научно-издательский центр ИНФРА-М», 2025. 236 с. <https://doi.org/10.12737/0.12737/2154991>
2. Yao Xu, Qian Deng, Changqing Ruan, Dan Xu, Kaifang Zeng Application of Carboxymethyl Cellulose and Its Edible Composite Coating in Fruit Preservation // *Packaging Technology and Science*. 2024. V.37. no.8. pp. 781-792 <https://doi.org/10.1002/pts.2822>
3. Bader Ul Ain, H., Tufail, T., Javed, M., Tufail, T., Arshad, M. U., Hussain, M., ... Abdulaali Saewan, S. Phytochemical profile and pro-healthy properties of berries // *International Journal of Food Properties*. 2022.V. 25(1). pp. 1714–1735. <https://doi.org/10.1080/10942912.2022.2096062>
4. Li, X., Zhao, L., Zhang, B., Wang, S. Berries and Their Active Compounds in Prevention of Age-Related Macular Degeneration // *Antioxidants*. 2024. V. 13. p. 1558. <https://doi.org/10.3390/antiox13121558>
5. Rosell M., & Fadnes L. T. Vegetables, fruits, and berries – a scoping review for Nordic Nutrition

Recommendation // *Food & Nutrition Research*. 2024. V. 68. <https://doi.org/10.29219/fnr.v68.10455>

6. Marino, M., Venturi, S., Gargari, G., Del Bo, C., Martini, D., Porrini, M., Riso, P. Berries-Gut Microbiota Interaction and Impact on Human Health: A Systematic Review of Randomized Controlled Trials // *Food Reviews International*. 2023.V. 40(9). pp.2618–2640. <https://doi.org/10.1080/87559129.2023.2276765>
7. Бурак, Л. Ч., Овсянникова Н. Л. Современные способы хранения и упаковки земляники садовой (*Fragaria × ananassa* Duch.) (обзор) // *Современное садоводство*. 2024. № 3. С. 34-54
8. Negreanu-Pirjol B-S, Oprea OC, Negreanu-Pirjol T, Roncea FN, Prelipcean A-M, Craciunescu O, Iosageanu A, Artem V, Ranca A, Motelica L, et al. Health Benefits of Antioxidant Bioactive Compounds in the Fruits and Leaves of *Lonicera caerulea* L. and *Aronia melanocarpa* (Michx.) Elliot // *Antioxidants*. 2023. V. 12(4). p.951. <https://doi.org/10.3390/antiox12040951>
9. Бурак, Л. Ч. Использование современных технологий обработки для увеличения срока хранения фруктов и овощей. Обзор предметного поля // *Ползуновский вестник*. 2024. № 1. С. 99-119. <https://doi.org/10.25712/ASTU.2072-8921.2024.01.013>
10. Błaszczyk, A., Sady, S. & Sielicka, M. The stilbene profile in edible berries // *Phytochem Rev*.2019. V. 18. pp.37–67 <https://doi.org/10.1007/s11101-018-9580-2>
11. Бурак, Л. Ч., Овсянникова Н. Л. Современные способы хранения и упаковки земляники садовой (*Fragaria × ananassa* Duch.) (обзор) // *Современное садоводство*. 2024. № 3. С. 34-54.
12. Thorakkattu, P., Jain, S., Sivapragasam, N. et al. Edible Berries-An Update on Nutritional Composition and Health Benefits-Part II // *Curr Nutr Rep*. 2025. V.14. no.10 <https://doi.org/10.1007/s13668-024-00608-x>
13. Jain, S., Sivapragasam, N., Maurya, A. et al. Edible Berries- An Update on Nutritional Composition and Health Benefits-Part I // *Curr Nutr*. 2025. Rep 14. V. 7 <https://doi.org/10.1007/s13668-024-00607-y>
14. Бурак, Л. Ч. Сапач А.Н. Биологически активные вещества бузины: свойства, методы извлечения и сохранения // *Пищевые системы*. 2023. Т. 6, № 1. С. 80-94. <https://doi.org/10.21323/2618-9771-2023-6-1-80-94>
15. Zhang, H., Yu, Y., Zhang, H., Zhao, X., & Wang, J.A comprehensive profiling of phenolic compounds and antioxidant activities of 24 varieties of red raspberry cultivated in Northeast China // *Journal of Food Science*, 2025.V.90, e17623. <https://doi.org/10.1111/1750-3841.17623>
16. Sivapragasam, N., Maurya, A., Tiwari, S. et al. Edible Berries- An Update on Nutritional Composition and Health Benefits- Part III // *Curr Nutr Rep*. 2025.V. 14. no. 11. <https://doi.org/10.1007/s13668-024-00606-z>
17. He Y., Tang X., Peng Z., Bao X., Wei J. Anthocyanin-rich dark-colored berries: A bibliometric analysis and review of natural ally in combating glucolipid metabolic disorders // *Nutrition*. 2024. V. 6.

- no.131. p.112669
<https://doi.org/10.1016/j.nut.2024.112669>
18. Kopystecka A, Koziol I, Radomska D, Bielawski K, Bielawska A, Wujec M. *Vaccinium uliginosum* and *Vaccinium myrtillus*—Two Species—One Used as a Functional Food // *Nutrients*. 2023. V. 15(19). pp. 4119. <https://doi.org/10.3390/nu15194119>
19. Barkaoui, S., Madureira, J., Boudhrioua, N. et al. Berries: effects on health, preservation methods, and uses in functional foods: a review// *Eur Food Res Technol*. 2023. V.249. pp.1689–1715 <https://doi.org/10.1007/s00217-023-04257-2>
20. Tincu, R., Mihaila, M., Bostan, M., Istrati, D., Badea, N., Lacatusu, I. Hybrid Albumin-Decorated Lipid-Nanocarrier-Mediated Delivery of Polyphenol-Rich *Sambucus nigra* L. in a Potential Multiple Antitumoural Therapy // *Int. J. Mol. Sci*. 2024. V. 25. p.11206. <https://doi.org/10.3390/ijms252011206>
21. Бурак, Л. Ч. Использование бузины (*Sambucus nigra* L.) в пищевой промышленности: состояние и дальнейшие перспективы (Обзор) // *Химия растительного сырья*. 2022. № 3. С. 49-69. <https://doi.org/10.14258/jcprm.20220310937>
22. Corrado G., Basile B., Mataffo A., Yousefi S., Salami S.A., Perrone A., Martinelli F. Cultivation, Phytochemistry, Health Claims, and Genetic Diversity of *Sambucus nigra*, a Versatile Plant with Many Beneficial Properties// *Horticulturae*. 2023. V. 9(4). p.488. <https://doi.org/10.3390/horticulturae9040488>
23. De Silva A.B.K.H., Rupasinghe H.P.V. Polyphenols composition and anti-diabetic properties in vitro of haskap (*Lonicera caerulea* L.) berries in relation to cultivar and harvesting date // *J Food Compos Anal*. 2020.V. 88. p.103402. <https://doi.org/10.1016/j.jfca.2019.103402>
24. Wang H., Huang R., Li H. et al. Serum metabolomic analysis of the anti-diabetic effect of Ginseng berry in type II diabetic rats based on ultra high-performance liquid chromatography-high resolution mass spectrometry // *J Pharm Biomed Anal*. 2021. V. 196. p.113897. <https://doi.org/10.1016/j.jpba.2021.113897>
25. Zagayko AL, Kravchenko GB, Krasilnikova OA, Ogai YO. Grape polyphenols increase the activity of HDL enzymes in old and obese rats. *Oxid Med Cell Longev*. 2013. V.2013.p.593761. <https://doi.org/10.1155/2013/593761>
26. Roca I.C, Cojocaru E., Rusu C.D., Trandafir L.M., Săveanu C.I., Lupu V.V., Butnariu L.I., Țarcă V., Moscalu M., Bernic J., Lupu A., Țarcă E. The Role of Natural Extracts in the Management of Infantile Hemangiomas and Vascular Tumors. *Pediatric Health Med Ther*. 2024. V.6. no.15. pp.1-16. <https://doi.org/10.2147/phmt.s439537>
27. Correa-Betanzo J., Allen-Vercoe E., McDonald J. et al Stability and biological activity of wild blueberry (*Vaccinium angustifolium*) polyphenols during simulated in vitro gastrointestinal digestion // *Food Chem*. 2014.V. 165. pp.522–531. <https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2014.05.135>
28. da Silva P.M, Kwon Y-I., Apostolidis E. et al Functionality of bioactive compounds in brazilian strawberry (*Fragaria × ananassa* Duch.) cultivars: evaluation of Hyperglycemia and hypertension potential using in vitro models. *J Agric Food Chem*. 2008. <https://doi.org/10.1021/jf0732758>
29. De Silva A.B.K.H., Rupasinghe H.P.V. Polyphenols composition and anti-diabetic properties in vitro of haskap (*Lonicera caerulea* L.) berries in relation to cultivar and harvesting date// *J Food Compos Anal*. 2020. V. 88. p.103402. <https://doi.org/10.1016/j.jfca.2019.103402>
30. Wang H., Huang R., Li H. et al. Serum metabolomic analysis of the anti-diabetic effect of Ginseng berry in type II diabetic rats based on ultra high-performance liquid chromatography-high resolution mass spectrometry // *J Pharm Biomed Anal*. 2021. V.196. p.113897. <https://doi.org/10.1016/j.jpba.2021.113897>
31. Kinoshita E., Hayashi K., Katayama H. et al. Anti-influenza virus effects of elderberry juice and its fraction s// *Biosci Biotechnol Biochem*. 2012. <https://doi.org/10.1271/bbb.120112>
32. Бурак Л.Ч., Востриков А.В. Использование технологии каталитического инфракрасного излучения при переработке плодовоовощного сырья. Обзор предметного поля // *Научное обозрение. Технические науки*. 2024. № 4. С. 21-34 <https://doi.org/10.17513/srts.1479>
33. Бурак, Л. Ч., Сапач А.Н. Использование технологии омического нагрева в процессе переработки плодов и овощей. Обзор предметного поля // *Пищевые системы*. 2024. Т. 7, № 1. С. 59-70 <https://doi.org/10.21323/2618-9771-2024-7-1-59-70>
34. Bustos MC, Rocha-Parra D, Sampedro I et al. The influence of different air-drying conditions on bioactive compounds and antioxidant activity of berries // *J Agric Food Chem*. <https://doi.org/10.1021/acs.jafc.7b05395>
35. Maraei R.W., Elsayw K.M. Chemical quality and nutrient composition of strawberry fruits treated by γ -irradiation // *J Radiat Res Appl Sci*. 2017.V.10. pp. 80–87. <https://doi.org/10.1016/j.jrras.2016.12.004>
36. Barkaoui S., Madureira J., Santos P.M.P et al. Effect of Ionizing radiation and refrigeration on the antioxidants of strawberries // *Food Bioprocess Technol*. 2020.V.13. pp.1516–1527. <https://doi.org/10.1007/s11947-020-02490-1>
37. Majeed A., Muhammad Z., Majid A. et al. Impact of low doses of gamma irradiation on shelf life and chemical quality of strawberry (*Fragaria x ananassa*) cv. ‘Corona.’ // *J Anim Plant Sci*. 2014. V. 24. pp.1531–1536
38. Barkaoui S., Mankai M., Miloud N.B. et al. Effect of gamma radiation coupled to refrigeration on antioxidant capacity, sensory properties and shelf life of strawberries // *LWT*. 2021.V.34. <https://doi.org/10.1016/j.lwt.2021.112088>
39. Barkaoui S., Mankai M., Miloud N.B. et al. E-beam irradiation of strawberries: investigation of microbiological, physico-chemical, sensory acceptance properties and bioactive content // *Innov Food Sci Emerg Technol*. 2021. V. 73. p.102769. <https://doi.org/10.1016/j.ifset.2021.102769>
40. Yoon Y-S., Ameer K., Song B-S. et al. Effects of X-ray irradiation on the postharvest quality characteristics of ‘Maehyang strawberry (*Fragaria ×*

ananassa) // Food Chem.2020.V.325. p.126817
<https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2020.126817>

41. Yoon Y-S., Kim J-K., Lee K-C. et al. Effects of electron- beam irradiation on postharvest strawberry quality // J Food Process Preserv. 2020.V.44. e14665.
<https://doi.org/10.1111/jfpp.14665>

42. Бурак, Л. Ч. Использование озоновой технологии в пищевой промышленности // Минск: Государственное предприятие «СтройМедиаПроект», 2022. 144 с. ISBN 978-985-7172-84-9.
<https://doi.org/10.12731/978-985-7172-84-9>

43. Kiurchev S., Verkhohantseva V., Yeremenko O., Al-Nadzhar F. Research and changes in berries using technology of freezing during storage. 2020.
<http://dx.doi.org/10.22616/ERDev.2020.19.TF235>

44. Бурак, Л. Ч., Сапач А.Н., Писарик М.И. Влияние ультразвука на процесс замораживания и качество замороженных фруктов и овощей // Вестник Международной академии холода. 2024. № 1. С. 71-78. <https://doi.org/10.17586/1606-4313-2024-23-1-71-78>

45. Mladenova R.B., Aleksieva K.I., Nacheva I.B. Effect of gamma irradiation on antiradical activity of goji berry fruits (*Lycium barbarum*) evaluated by EPR spectroscopy// J Radioanal Nucl Chem. 2019.V.320 pp.569–575.
<https://doi.org/10.1007/s10967-019-06520-x>

46. Wang C, Meng X. Effect of ^{60}Co γ -irradiation on storage quality and cell wall ultra-structure of blueberry fruit during cold storage // Innov Food Sci Emerg Technol. 2016.
<https://doi.org/10.1016/j.ifset.2016.09.010>

47. Cabo Verde S., Trigo M.J., Sousa M.B. et al. Effects of gamma radiation on raspberries: Safety and quality issues // J Toxicol Environ Heal - Part A Curr Issues. 2015.V. 76. pp.291–303. <https://doi.org/10.1080/15287394.2013.757256>

48. Mašić S., Vujčić I. Effect of gamma irradiation on microbiological and nutritional properties of the freeze-dried berries // Nukleonika. 2021.V. 66. pp.221–225.
<https://doi.org/10.2478/nuka-2021-0032>

49. Rodrigues F.T., Ramos Koike A.C., Galo da Silva P. et al. Effects of electron beam irradiation on the bioactive components of goji-berry // Radiat Phys Chem. 2021.
<https://doi.org/10.1016/j.radphyschem.2020.109144>

50. Nambeesan S.U., Doyle.W., Capps H.D. et al. Effect of electronic cold-pasteurizationTM (ECPTM) on fruit quality and post-harvest diseases during blueberry storage // Horticulturae. 2018.
<https://doi.org/10.3390/horticulturae4030025>

51. Elias M.I., Madureira J., Santos P.M.P. et al. Preservation treatment of fresh raspberries by e-beam irradiation // Innov Food Sci Emerg Technol. 2020. V.166.
<https://doi.org/10.1016/j.ifset.2020.102487>

52. Бурак, Л. Ч., Сапач А.Н., Писарик М.И. Интеллектуальная упаковка для овощей и фруктов, классификация и перспективы использования: Обзор предметного поля // Health, Food & Biotechnology. 2023. Т. 5, № 1. С. 51-80.
<https://doi.org/10.36107/hfb.2023.i1.s165>

53. Бурак, Л. Ч., Сапач А.Н. Инновационная упаковка для пищевых продуктов // Научное обозрение. Технические науки. 2023. № 2. С. 50-57.
<https://doi.org/10.17513/srts.1434>

54. Alaguthevar R., Packialakshmi J.S., Murugesan B., Rhim J.W., Thiyagamoorthy U. In-package cold plasma treatment to extend the shelf life of food // Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety. 2024. 23, 2. e13318.
<https://doi.org/10.1111/1541-4337.13318>

55. Бурак Л.Ч., Сапач А.Н., Завалей А.П. Влияние обработки холодной плазмой на качество и пищевую ценность растительного сырья. Обзор предметного поля // Известия вузов. Прикладная химия и биотехнология. 2024. 14, 2. 173–183
<https://doi.org/10.21285/achb.914>

56. Ziuzina D., Misra N.N., Han L., Cullen P.J., Moiseev T., Mosnier J.P., Keener K., Gaston E., Vilaró I., Bourke P. Investigation of a large gap cold plasma reactor for continuous in-package decontamination of fresh strawberries and spinach // Innovative Food Science & Emerging Technologies. 2020. 59. 102229.
<https://doi.org/10.1016/J.IFSET.2019.102229>

57. Pang, L., Wu, Y., Pan, Y., Ban, Z., Li, L., & Li, X. Insights into exogenous melatonin associated with phenylalanine metabolism in postharvest strawberry // Postharvest Biology and Technology. 2020. 168. 111244.
<https://doi.org/10.1016/J.POSTHARVBIO.2020.111244>

58. Jennings A., Welch A.A., Spector T. et al. Intakes of anthocyanins and flavones are associated with biomarkers of insulin resistance and inflammation in women // J Nutr. 2014. V.144. pp.202–208.
<https://doi.org/10.3945/jn.113.184358>

59. Lasekan O. Exotic berries as a functional food // Curr Opin Clin Nutr Metab Care. 2014.V. 17. pp.589–595. <https://doi.org/10.1097/MCO.000000000000109>

60. Бурак, Л. Ч., Ермошина Т.В., Саманкова Н. В. Достижение устойчивого развития за счет использования новых технологий переработки пищевых продуктов // Фундаментальные исследования. 2024. № 10. С. 171-179.
<https://doi.org/10.17513/fr.43705>

61. Medina-Remón A., Kirwan R., Lamuela-Raventós R.M., Estruch R. Dietary patterns and the risk of obesity, type 2 diabetes mellitus, cardiovascular diseases, asthma, and neurodegenerative diseases // Crit Rev Food Sci Nutr. 2018. <https://doi.org/10.1080/10408398.2016.1158690>

62. Takahama U., Hirota S. Interactions of flavonoids with α -amylase and starch slowing down its digestion // Food Funct. 2018
<https://doi.org/10.1039/C7FO01539A>

63. Lim J, Kim D.K., Shin H. et al. Different inhibition properties of catechins on the individual subunits of mucosal α -glucosidases as measured by partially-purified rat intestinal extract // Food Funct. 2019.
<https://doi.org/10.1039/C9FO00990F>

64. Lachowicz S., Świeca M., Pejcz E. Biological activity, phytochemical parameters, and potential bioaccessibility of wheat bread enriched with powder and microcapsules made from Saskatoon berry // Food Chem.

2021. V. 338.p.128026. <https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2020.128026>
65. Бурак, Л. Ч., Завалей А.П. Эффективность комбинированного воздействия ультразвука и микроволн при обработке пищевых продуктов. Обзор // Техника и технология пищевых производств. 2024. Т. 54, № 2. С. 342-357. <https://doi.org/10.21603/2074-9414-2024-2-2510>
66. Kan L., Oliviero T., Verkerk R. et a. Interaction of bread and berry polyphenols affects starch digestibility and polyphenols bio-accessibility // J Funct Foods. <https://doi.org/10.1016/j.jff.2020.103924>
67. Park J.B., Lee K. Y, Lee H.G. Physicochemical and anti-oxidant properties of muffins with acai berry concentrate-loadednanocapsule s// Korean J Food Sci Technol. 2021. V. 53:181–186. <https://doi.org/10.9721/KJFST.2021.53.2.181>
68. Bustos M.C., Paesani C., Quiroga F., León A.E. Technological and sensorial quality of berry-enriched pasta // Cereal Chem. 2021.V. 96. pp.967–976. <https://doi.org/10.1002/cche.10201>
69. Bustos M.C., Vignola M.B., Paesani C., León A.E. Berry fruits-enriched pasta: effect of processing and in vitro digestion on phenolics and its anti-oxidant activity, bioaccessibility and potential bioavailability // Int J Food Sci Technol. 2020. V. 55. pp.2104–2112. <https://doi.org/10.1111/ijfs.14453>
70. Бурак, Л. Ч., Завалей А.П. Технологический процесс производства и оценка качества сока прямого отжима и концентрированного из плодов бузины, произрастающей в Республике Беларусь // Пищевая промышленность. 2021. № 11. С. 83-87 <https://doi.org/10.52653/PPI.2021.11.11.001>
71. Бурак, Л. Ч., Егорова З. Е. Валоризация отходов переработки растительного сырья как путь достижения целей устойчивого развития / Л. Ч. Бурак, З. Е. Егорова// Sciences of Europe. 2024. № 152(152). С. 13-21 <https://doi.org/10.5281/zenodo.14063716>
72. Бурак, Л. Ч. Традиционные и инновационные технологии переработки фруктов и овощей. Обзор предметного поля // The Scientific Heritage. 2025. № 153(153). С. 64-77. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14729650>